

УДК 69.059.7:002(043.2)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Агеєва Галина Миколаївна, к. т. н., с. н. с.,
завідувачка кафедри містобудування
Національний авіаційний університет, Київ, Україна

На шляху інтеграції України в європейську та світову економічні спільноти важливого значення набуває постійний інформаційний обмін між науковими та бізнесовими колами нашої країни та зарубіжжя, зокрема, з питань збереження архітектурної спадщини.

До архітектурної спадщини відносяться й житлові будинки різних періодів будівництва. Нажаль, незадовільний технічний стан будинків та споруд, спотворене екологічне середовище призводять сотні населених утворень, які найкраще символізують історію, культуру, архітектуру, економіку України, до занедбаного стану.

Актуальність проблеми та зацікавленість у пошуку та популяризації шляхів реформування житлової політики та реконструкції житла стали у свій час засадою заснування щорічного науково-виробничого видання «Реконструкція житла» (свідоцтво про держреєстрацію друкованого ЗМІ КВ №5192, засновник – Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», м. Київ). Перші видання формувалися як збірки матеріалів конференцій (1999-2003 рр.), присвячених реалізації «Програми реконструкції житлових будинків перших масових серій», яка була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. № 820.

У 2004 р. за ініціативою відділу технічної політики та інформатики (керівник – авторка цієї публікації, заступник головного редактора видання) прийнята та реалізована нова концепція – розширення тематики публікацій авторів, спрямована на більш повне інформування фахівців галузі, популяризацію та розповсюдження наукових знань. Це супроводжувалось зміною формату видання на більш зручний для сприйняття та роботи з науково-технічною інформацією.

Для зовнішнього оформлення обкладинок використовувалися високоякісні зображення знакових об'єктів реконструкції, сучасні поліграфічні технології, що надало серійному виданню кращих ознак, збільшило рівень пізнання та інформованості.

Формування та підбір матеріалів здійснювався за напрямками, пов'язаними з реформуванням житлової політики, нормативно-правовим та організаційним забезпеченням, управлінням житловим фондом; соціальними, містобудівними, технічними, фінансово-економічними аспектами реконструкції.

В значній мірі приділялась увага діагностиці технічного стану будівель, історико-архівним розвідкам забудови Києва ХІХ-ХХ ст. (садиби, вул. Велика Васильківська, 77-в; Велика Житомирська, 2; Володимирська, 51/53; Мала

Житомирська, 12-А, 12-Б; Інститутська, 15/5; прибуткові будинки, вул. Басейна, 3; Бульварно-Кудрявська, 16; Велика Васильківська, 12; Велика Житомирська, 25/2; Володимирська, 40/2; Саксаганського, 26/26; Хмельницького, 52; комплекс Ольгінської гімназії на розі вулиць Володимирської та Богдана Хмельницького; сходи до пам'ятника Магдебургського права).

Починаючи з 2007 р., у розділах «Наукові розробки», «Видання інституту», «Практика сучасного проектування та будівництва» висвітлюються результати наукової, науково-дослідницької, проектної та видавничої діяльності інституту та його 28 філіалів. До останнього розділу були включені проекти реконструкції київських будівель (вул. Андрія Іванова, 23; вул. Бульварно-Кудрявська, 2; вул. Садова, 3 та ін.). Проектні рішення були спрямовані на відновлення експлуатаційних якостей будівель з максимальним збереженням авторського обличчя будинків, які формували забудову київських вулиць впродовж ХІХ – ХХ ст.

Нажаль, слід констатувати, що на зміну історичним будівлям все частіше з'являються новобудови. Серед втрачених будівель є й такі, проекти реконструкції яких були розроблені інститутом «НДІпроектреконструкція» (зокрема, пам'ятки архітектури – житлові будинки №5 та №7 по вул. Ірининської; складові цінної фонові забудови вул. Жилианської – житлові будинки №№42/95, 48, 50).

Постійно висвітлювались питання, пов'язані з реформуванням житлової політики та нормативно-правовим забезпеченням експлуатації та реконструкції житлового фонду. Зокрема, доопрацювання проекту Житлового кодексу України; усунення конфлікту норм окремих законодавчих та підзаконних актів; удосконалення системи реалізації прав на житло мешканцями гуртожитків; основні положення ДБН В.3.2-2, СОУ ЖКГ; реалізація пілотних проектів теплової модернізації будинків та ін. Саме на сторінках цього видання вперше оприлюднені поширені результати впровадження декількох інвестиційних проектів, серед яких «Енергореконструкція житлових будинків в містах Ужгороді, Міхаловице і Дармштадті», «Енергзбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва» тощо.

Упродовж 1999-2012 років науково-виробниче видання «Реконструкція житла» було надійним орієнтиром для пошуку шляхів вирішення проблем технічного відновлення існуючого житлового фонду, підвищення його експлуатаційних якостей до світових стандартів, поліпшення архітектурної виразності міст та селищ, створення міцних економічних зв'язків і налагодження продуктивної міжнародної співпраці. За своєю тематичною направленістю воно було єдиним на той час спеціалізованим виданням в країнах СНГ та Балтії.

За результатами Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар 2007 року» видання відзначено Дипломом переможця в номінації «Наука». У 2011 році редакційна колегія видання удостоєна Премії Академії будівництва України ім. Академіка М. С. Буднікова.